

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ДЕФОЛТА ПО ВЫПУСКУ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС ДЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

APPLYING CREDIT RATING AGENCY METHODOLOGY FOR ASSESSING CREDIT RISK OF CORPORATE BOND ISSUES: THE CASE FOR RETAIL INVESTORS

МУРАДЯН ФИЛИПП АРТУРОВИЧ,
аспирант,

ОЧУВО «Московский инновационный университет».

MURADIAN FILIPP ARTUROVICH,
postgraduate student,
Moscow Innovative University.

В данной статье рассматривается проблема управления кредитным риском на финансовом рынке. В исследовании применялась методология кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» для оценки кредитоспособности выпуска облигаций конкретного эмитента без присвоенного кредитного рейтинга на основе публичной информации. Автор приходит к выводу, что дефолт мог быть предсказан при помощи методологии рейтингового агентства почти за два года до его наступления. Таким образом, обосновывается положение о том, что методологии рейтинговых агентств могут быть полезным инструментом для частных инвесторов при оценке рисков своих вложений даже при отсутствии инсайдерской информации, которая доступна рейтинговым агентствам.

This work is devoted to the problem of credit risk management on financial markets. The study uses methodology of credit rating agency to assess the creditworthiness of corporate bond issue without any assigned credit rating using only publicly disclosed information. The author comes to a conclusion that default could have been predicted by the means of credit rating methodology two years prior to its occurring. Therefore it is argued that methodologies of credit rating agencies could be a useful tool for retail investors to assess credit quality of bonds. Lack of insider information is not a limitation to use these methodologies.

Ключевые слова: дефолт, облигации, кредитный рейтинг, методология, кредитный риск, рейтинговое агентство, инвесторы.

Key words: default, bonds, credit rating, methodology, credit risk, rating agency, investors.

За последний год на российском рынке облигаций значительно выросло количество дефолтов. В основном они происходили в наиболее популярном у инвесторов сегменте корпоративных (нефинансовых) облигаций. Так, по статистике Московской биржи [2] в 2021 году было зафиксировано два новых дефолта эмитентов из нефинансового сектора, а в 2022 году их стало девять.

Большая часть средств, инвестированных в эти облигации, принадлежала частным инвесторам, которые понесли потери. Пять из девяти выпусков облигаций имели присвоенные кредитные рейтинги не выше уровня ruBB (умеренно низкий уровень кредитоспособности по шкале «Эксперт РА» [3, с. 4]), четыре выпуска присвоенных рейтингов не имели. Продолже-

ние роста потерь частных инвесторов на рынке облигаций может подорвать доверие к национальному финансовому рынку в целом, в связи, с чем актуальной является любая деятельность, способствующая распространению финансовой грамотности у населения.

Целью данной работы является проверка гипотезы о том, что методологии кредитных рейтинговых агентств могут быть эффективно использованы частными инвесторами для оценки кредитного риска по выпускам облигаций на основе публичной информации. Ранее в академической литературе игнорировались методологии кредитных рейтинговых агентств в исследовании кредитного риска облигаций, так как предполагалось, что их применение возможно только при наличии инсайдерской информации, которую агентства получают от своих клиентов.

В академической литературе при оценке кредитного риска облигаций наиболее популярны математические модели бинарного выбора, которые пришли на смену классическим дискриминантным моделям, чьим основателем считается Эдвард Альтман. Метод Альтмана заключается в расчете индекса кредитоспособности компании, который представляет собой линейную комбинацию пяти коэффициентов, рассчитываемых по финансовой отчетности на одну отчетную дату [7]. При превышении коэффициента определенного значения считается, что у компании высок риск неисполнения обязательств. Классическая модель Альтмана позже многократно дорабатывалась для возможности ее применения в разных странах и отраслях экономики [8]. Характерная черта таких моделей – это разделение компаний в выборке на устойчивые и неустойчивые. Веса у коэффициентов в линейной комбинации подбираются на историческом периоде при помощи линейной регрессии для минимизации ошибок классификации.

Модели бинарного выбора предполагают, что зависимая переменная – это не индекс, а бинарная переменная, принимающая значение 1 или 0 в зависимости наличия дефолта по обязательству эмитента. Независимые переменные – различные коэффициенты, рассчитываемые по финансовой отчетности компаний. Линейная комбинация этих коэффициентов с определенными весами дает значение, которое, в свою очередь, может быть переведено в конкретное числовое выражение, обозначающее вероятность дефолта (от 0% до 100%). Специфика перевода этого значения в вероятность дефолта зависит от конкретного вида модели, предпосылок относительно распределения вероятности дефолта организации. Модели с нормальным распределением вероятности дефолта называются пробит-моделями, с логистическим распределением вероятности дефолта – логит-моделями. Подобные модели наиболее распространены в целях оценки кредитных рисков в настоящий момент в академической литературе, а также в некоторых случаях – на практике [5; 6; 9].

По мнению автора, описанные выше подходы не могут быть использованы частными инвесторами на практике. Веса конкретных финансовых коэффициентов во всех указанных моделях подбираются путем «подгонки» на исторических данных. Модели носят характер «черного ящика», то есть у их пользователя отсутствует возможность описать конкретные факторы риска анализируемых компаний, результатом работы модели является конкретная цифра вероятности дефолта. Предсказательная сила таких моделей неизбежно станет неудовлетворительной со временем. По мнению автора, использование рассмотренных математических моделей возможно исключительно с целью первичного отбора интересующих для инвестиций облигаций, но никак не для принятия решений о вложениях в конкретные выпуски.

Математические модели, описанные выше, опираются на «сырые» числовые данные финансовых отчетностей компаний по российским стандартам бухгалтерского учета, игнорируя тот факт, что они зачастую несопоставимы между собой, а иногда – некорректны, требуя дополнительных аналитических корректировок со стороны аналитика. Например, в бухгалтерской отчетности по РСБУ некоторых компаний до сих пор можно встретить долговые

обязательства со сроком погашения в ближайший год в составе долгосрочных кредитов и займов на балансе, из-за того, что изначально они были выданы в составе долгосрочного кредита. Объемы собственного капитала у двух идентичных компаний могут быть разными исключительно по той причине, что одна из компаний в отчетном периоде провела переоценку своих основных средств. Подобные «бумажные операции» значительно влияют на выводы математических моделей, вводя в заблуждение их пользователей. Все описанные выше недостатки отсутствуют при использовании для оценки рисков облигаций методологий кредитных рейтинговых агентств. Эти методологии основаны на детальном погружении в бизнес-модель анализируемой компании, ее финансовую отчетность и специфику корпоративного управления.

Для достижения цели работы автором были выполнены следующие задачи:

- изучена методология оценки кредитоспособности нефинансовых компаний ведущего российского рейтингового агентства – «Эксперт РА» [3];
- проанализирована доступная в открытом доступе информация по выпуску облигаций ООО «ИТК «Оптима» [1];
- в соответствии с методологией дана оценка факторов и определен кредитный рейтинг и уровень риска по выпуску облигаций.

Выпуск облигаций ООО «ИТК «Оптима» объемом 65 млн. рублей состоялся в ноябре 2020 года. Компания привлекла средства по купонной ставке 15% при действующей ключевой ставке Банка России и депозитных ставках около 4%, что предполагало очень щедрые условия для розничных инвесторов. Срок погашения по облигациям был установлен на октябрь 2024 года с офертой (возможностью досрочного погашения) для эмитента в мае 2023 года.

На момент размещения выпуска облигаций инвесторам была доступна следующая информация о компании:

1. эмиссионная документация (программа биржевых облигаций, условия размещения выпуска облигаций, решение о выпуске);
2. аудированная финансовая отчетность компании по РСБУ за 2018 и 2019 годы;
3. инвестиционный меморандум;
4. устав компании [1].

Кредитный анализ компании по методологии рейтингового агентства начинается с выбора релевантной отчетности для анализа. В данном случае инвесторам доступен только один вид отчетности – индивидуальная отчетность по РСБУ самой компании-эмитента. Изучив пояснения к отчетности и информацию в инвестиционном меморандуме, можно прийти к выводу, что бизнес компании ведется преимущественно на одном юридическом лице, операции со связанными сторонами присутствуют, однако они нематериальны.

Первым фактором оценки по методологии [3, с. 15] является «риск-профиль» отрасли, который предполагает оценивание уровня просроченной задолженности отрасли по статистике Банка России, устойчивости к внешним шокам отрасли и барьеров для входа в отрасль. ООО «ИТК «Оптима» в соответствии с ОКВЭД является компанией из отрасли оптовой торговли. В инвестиционном меморандуме указано, что компания занимается «созданием дизайна и проектированием» упаковки из стекла (преимущественно стеклянные банки), размещением заказов на сторонних производственных площадках, закупкой и последующей продажей этой продукции потребителям, в основном, из пищевой промышленности. В соответствии со статистикой Банка России [4] компании из отрасли оптовой торговли характеризуются уровнем просроченной задолженности перед банками значительно выше средней по экономике России (более 8%), что соответствует оценке «-1» этого субфактора по методологии. Устойчивость к внешним шокам отрасли компании можно оценить на «0», исходя из базовой оценки по методологии для ритейла («на среднем по экономике уровне») как наибо-

лее близкой к оптовой торговле отрасли. Барьеры для входа в отрасль можно оценить на «-1» также исходя из базовой оценки для ритейла. Для того, чтобы заняться бизнесом, аналогичным деятельности компании, не требуются значимый объем инвестиций, основные средства компании минимальны, производство осуществляется на сторонних заводах. Взвешивание оценок субфакторов и суммирование баллов приводит нас к тому, что компания набирает в первом факторе минус 12 баллов.

Вторым фактором в оценке по методологии является «рыночные и конкурентные позиции». По аналогии с отраслью ритейл для оценивания можно отобрать два субфактора – «позиции на рынках сбыта» и «продуктовая диверсификация». По информации в инвестиционном меморандуме на своем основном рынке, рынке банок с бугельным замком, компания является лидером с долей в 50%, что соответствует оценке субфактора «+1». В оценке продуктовой диверсификации можно ориентироваться на информацию об отраслевом разрезе клиентов компании: 77% – банки для пищевой отрасли, 15% – флаконы для медицинской промышленности, 3% – фурнитура для косметической продукции. В соответствии с методологией доля более 70% соответствует оценке субфактора «0». Взвешивание оценок дает компании 7,5 балла за этот фактор.

Третий фактор оценки – «концентрация бизнеса». По имеющейся информации у компании отсутствует какая-либо значимая концентрация на клиентах или зависимость от конкретной производственной площадки, что соответствует оценке «+1» и 5 баллам по методологии. Итого в блоке бизнес рисков компания набирает плюс 0,5 балла.

В блоке финансовых рисков по методологии оценивается ликвидность, долговая нагрузка, процентная нагрузка, рентабельность и подверженность валютным рискам. Несмотря на то, что формально на балансе по РСБУ на 31.12.2019 все заемные средства компании классифицированы как долгосрочные, информация в меморандуме указывает, что они являются краткосрочными. Доступных невыбранных лимитов по кредитным линиям у компании нет, поэтому исходя из остатка денежных средств на 31.12.2019 и объема EBITDA за 2019 год очевидно, что компания критически зависима от возможности рефинансирования своего долга. Учитывая малый масштаб бизнеса компании (EBITDA за 2019 год составляет всего 8 млн рублей), концентрацию кредитного портфеля на одном банке нельзя быть уверенным в успешности этого рефинансирования. Это соответствует оценке «-1» за оба субфактора ликвидности по методологии и вычету 6 баллов.

В оценке долговой нагрузки по методологии рассчитывается отношение долга к EBITDA, которое по компании на 31.12.2019 составило 5,5, на 31.12.2018 – 3,6. Также рассчитывается отношение долга к FFO за вычетом поддерживающих капитальных затрат (равны нулю в подобном бизнесе): 52 на 31.12.2019 и 40 на 31.12.2018. Информации по прогнозным показателям у инвестора нет, поэтому можно ориентироваться на исторические периоды. Подобные коэффициенты означают очень низкую оценку по фактору долговая нагрузка по бенчмаркам методологии и вычет в 14,5 баллов. В 2019 году у компании произошел рост долговой нагрузки из-за сокращения EBITDA и выручки при неизменном объеме долга, что является тревожным знаком.

Процентная нагрузка по методологии оценивается как отношение EBITDA к процентным затратам. Здесь важно отметить недостоверность отражения процентных затрат в отчетности компании. Так, за 2019 год проценты к уплате по отчетности РСБУ составляли 1,5 млн рублей при объеме долга в 45 млн рублей, а процентные платежи по отчету о движении денежных средств отсутствуют вовсе. Эта информация соответствует эффективной ставке по кредитам в 3,3% годовых, в то время как расшифровка кредитных средств показывает, что последние кредиты компания получала под 14-17% годовых. Можно было бы предположить, что компания не удерживала объем кредитов на этом уровне в течение всего 2019 года, однако в 2018 году аудитор уже указывал в своей оговорке в заключении, что компания зани-

жает в своей отчетности эту статью из-за «нарушений в ведении бухгалтерского учета». Корректный расчет процентных платежей предполагает, что на обслуживание долга в 2019 году компания направила, как минимум, 6 млн рублей вместо 1,5 млн рублей. Кроме того, инвестор должен понимать, что после того, как облигационный выпуск заместит действующий долговой портфель процентные затраты будут определяться однозначно (у облигаций отсутствует возможность регулирования объема долга, как у кредитной линии) – как купонная ставка, умноженная на объем выпуска, что составляет 9,75 млн рублей при EBITDA за 2019 год в 8 млн рублей. Таким образом, можно прийти к выводу, что компания едва ли способна обслуживать свои долговые обязательства, что соответствует оценке за фактор «-1», вычету 16 баллов. Также при низких коэффициентах покрытия процентов методологией агентства предполагается выставление дополнительного стресс-фактора с вычетом еще, как минимум, 10 баллов.

В рамках оценки фактора рентабельности рассчитывается отношение EBITDA к выручке (4% за 2019 год и 5% за 2018 год у компании) и отношение разницы FFO и поддерживаемых затрат к выручке (0,4% за оба периода у компании). По бенчмаркам методологии такие значения коэффициентов низки и предполагают вычет 4 баллов.

В факторе «валютные риски» возможно выставление оценки «+0,5». Компания преимущественно проводит операции в рублях, однако присутствует определенная доля китайского импорта при возможности переложить курсовые переоценки на покупателей. Это дает компании плюс 3 балла по методологии. Итого в блоке финансовых рисков компания набирает вычет в 37,5 баллов и дополнительный вычет 10 баллов в рамках стресс-фактора за процентную нагрузку.

В блоке корпоративных факторов оценивается структура собственности группы, качество корпоративного управления, степень прозрачности, стратегическое обеспечение и качество риск-менеджмента. Компания принадлежит двум физическим лицам, структура собственности прозрачна, компания набирает в первом факторе полные 4 балла. Структура управления в компании тривиальна – все ключевые решения принимает генеральный директор, он же главный собственник. Концентрация принятия решений на одном лице означает минимальную оценку в факторе «качество управления», что приводит к вычету 1 балла. В степени прозрачности оценивается качество отчетности компании и ее публичность. Компания не составляет отчетности по МСФО, в аудиторском заключении были значимые оговорки, что приводит к вычету трех баллов. Фактор «стратегическое обеспечение» и «качество риск-менеджмента» инвесторы не могут оценить в полной мере, так как им недоступна информация по внутренним документам, можно базово оценить их на максимальный балл – по 1 баллу за каждый фактор. Итого компания набирает в этом блоке факторов 2 балла. Общее количество баллов за три блока с учетом стресс-факторов – минус 45, что соответствует рейтингу ruCC по шкале рейтингового агентства Эксперт РА – «очень низкий уровень кредитоспособности, существует повышенная вероятность невыполнения финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе». Совокупность оценок и баллов по методологии, а также рейтинговая шкала приведены в таблицах 1 и 2 ниже.

В августе 2022 года ООО «ИТК «Оптима» допустила дефолт по выплате купона по выпуску облигаций и выпустила заявление о планах по обращению в суд в рамках признания себя банкротом. Напомним, что проведенный выше анализ основывался на информации, доступной инвесторам в ноябре 2020 года.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование методологии оценки кредитоспособности нефинансовых компаний «Эксперт РА» позволило бы частному инвестору корректно оценить кредитный риск по выпуску облигаций на основе публичной информации. Почти за два года до наступления дефолта любой инвестор мог использовать ука-

занную методологию, на основании публичной информации оценить риск вложений средств как очень высокий и воздержаться от инвестирования, сохранив свои средства.

Таблица 1. Совокупность оценок и баллов по методологии

Фактор	Оценка	Балл
Риск-профиль отрасли	-0,6	-12
Рыночные и конкурентные позиции	0,5	7,5
Концентрация бизнеса	1	5
Прогнозная ликвидность	-1	-3
Качественная ликвидность	-1	-3
Общий уровень долговой нагрузки	-0,9	-14,5
Общий уровень процентной нагрузки	-1	-16
Рентабельность	-0,68	-4,1
Подверженность валютным рискам	0,5	3
Структура собственности	1	4
Качество корпоративного управления	-1	-1
Степень прозрачности	-1	-3
Стратегическое обеспечение	1	1
Качество риск-менеджмента	1	1
Стресс-фактор за процентную нагрузку		-10
Итоговый балл		-45

Ист.: сост. авт.

Таблица 2. Рейтинговая шкала

Уровень рейтинга	Диапазоны рейтинговых чисел
ruAAA	85
ruAA+	78
ruAA	71
ruAA-	64
ruA+	57
ruA	50
ruA-	43
ruBBB+	36
ruBBB	29
ruBBB-	22
ruBB+	15
ruBB	8
ruBB-	1
ruB+	-6
ruB	-13
ruB-	-20
ruCCC	-41
ruCC	-62
ruC	

Ист.: эксперт РА.

Рассмотренный кейс одновременно демонстрирует, что применение математических моделей, скорее всего, не принесло бы корректного результата при оценке кредитного риска компании, так как они оценивают «сырые» данные по финансовой отчетности без корректировок, в то время как в отчетности РСБУ рассмотренной компании краткосрочные кредитные средства были некорректно классифицированы как долгосрочные. Развитие финансовой грамотности среди инвесторов, популяризация кредитных методологий рейтинговых агентств и самих кредитных рейтингов будут способствовать минимизации потерь частных инвесторов и укреплению доверия к национальному финансовому рынку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухгалтерская отчетность ООО «ИТК «Оптима» и прочие документы // Центр раскрытия корпоративной информации. URL:<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37996&type=3&attempt=1> (дата обращения: 10.03.2023).
2. Дефолты // Московская биржа. URL: <https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4&pageNumber=1> (дата обращения: 10.03.2023).
3. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям Рейтингового агентства «Эксперт РА» // Рейтинговое агентство «Эксперт РА». URL:<https://raexpert.ru/docbank/4c1/ba1/975/84ca87112f69312b9a61e96> (дата обращения: 10.03.2023).
4. Статистика по банковскому сектору // Банк России. URL:http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector (дата обращения: 10.03.2023).
5. Ичкитидзе Ю.Р. Моделирование вероятности дефолта корпорации на основе прогнозной динамики показателей финансовой отчетности / Ю.Р. Ичкитидзе, В.В. Кракович, К.А. Романюк // Финансы и бизнес. 2020. Т.16 (3). С. 40-60.
6. Коссова Т.В. Оценка кредитного риска компаний российского корпоративного сектора на основе прогнозирования вероятности дефолта по обязательствам / Т.В. Коссова, Е.В. Коссова // Проблемы анализа риска. 2011. Т. 8 (2). С. 68-78.
7. Altman E. Financial Ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy // Journal of Finance. 1968. V. 23. N 4. P. 589-609.
8. Altman E., Sabato G. Modelling credit risk for SMEs: Evidence from US market // Abacus. 2007. V. 43. N 3. P. 332-357.
9. Makeeva E., Neretina E. The Prediction of Bankruptcy in a Construction Industry of Russian Federation // Journal of Modern Accounting and Auditing. 2013. V. 9. N 2. P. 256-271.

© Мурадян Ф.А., 2023.